

BO'LAJAK MUHANDISLARNI O'QITISHDA BOSQICHMA-BOSQICH RIVOJLANTIRISH METODI

Yusupova Madina He'mat qizi

Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11542499>

Annotatsiya: Bo'lajak muhandislarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish metodikasini ishlab chiqishiga bo'lgan didaktik talablardan asosiylaridan biri bu o'qitishga kompleks yondashish hisoblanadi, chunki ta'lim ular soni barcha jabhalarni va ularning har birida nazariy, amaliy, laboratoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarni qamrab olganda samarali bo'ladi.

Dastlab muhandislik yo'nalishi talabalarining tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish dasturi ishlab chiqilishi hamda shu dastur asosida metodika yaratilishi lozim.

Dastur tarkibini tanlash – muhim masala bo'lib, uni bajarishda fanning barcha materiallaridan keraklisi tanlab olinadi va didaktik tamoyillar asosida ma'lum tartibda tizimlashtiriladi. Tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha ishlar shartli ravishda yettiga bo'linib:

- o'quv fanlarining ma'ruzalarida;
- laboratoriya va amaliyot mashg'ulotlarida;
- texnologik amaliyotda;
- bitiruv malakaviy ishlarida;
- mustaqil ish mashg'ulotlarida;
- auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarida (referatlar va kurs ishlarini bajarishda, to'garaklarda, loyihalarda) tadqiqot elementlarini o'z ichiga oladi.

Talabalarda tadqiqotchilik qobiliyati va ko'nikmalari haqida tushunchalarni aniqlashtirish uchun muhandislik yo'nalishi talabalarini bilan so'rovnomalarda o'tkazildi va so'rovnomalarda "tadqiqot" tushunchasi haqida qo'yida keltirilgan savollarga javob berilish so'raldi:

1. "Tadqiqot" tushunchasi qanday tushunasiz?
2. Qanday qobiliyatni siz tadqiqotchilikka kiritasiz?
3. Ilgari ham tadqiqotchilik qobiliyatlarini boshqa sohalarda yoki muammo va topshiriqlar yechishda ishlatganmisiz va qaysi fanlarda?
4. Kunlik hayotingizda tadqiqotchilik qobiliyatlarini ishlatganmisiz? Misol keltiring.
5. Texnika, texnologiya, pedagogika bo'yicha tadqiqotchilik topshiriqlarini o'ylab toping va taklif eting.

Anketalashtirish natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha talabalar "tadqiqot" tushunchasiga o'z ta'rifini berishga urinishadi, biroq ularning hammasi ham tadqiqotchilik qobiliyatlariga qaysilarni kiritishni bilishmaydi.

Ko'pchilik talabalar kundalik hayotda tadqiqotchilik qobiliyatlarini ishlatishiga ishonishadi, ammo misollar keltira olishmaydi. Talabalar tadqiqotchilik vazifalarini qo'yishda ham katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shuningdek, o'tkazilgan suhbatlar ko'rsatdiki, talabalar tadqiqotchilik jarayoni, tadqiqotlarni o'tkazish texnologiyalari haqida bilimlarni va ko'nikmalarni egallashni istashadi, chunki ular kundalik hayotda ham, kasbiy faoliyatda ham foydali bo'lishiga ishonishadi.

Muhandislarda boshlang'ich tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllanganlik darajasini aniqlash uchun bizlar asosiy pedagogik eksperiment tasdiq qismi hisoblangan tadqiqot topshiriqlarini yechishni taklif etdik. Olingan natijalar ma'lumotlar tahlili ko'rsatdiki, barcha talabalarda birinchi darajali tadqiqot topshiriqlarini yechish qobiliyati shakllangan, va ularning yarmi ikkinchi darajali masalalarini yecha oladi.

Dastlabki eksperimental natijalari tahlili talabalarda tadqiqotchilik qobiliyati va ko'nikmalari boshlang'ich darajasi borligini ko'rsatdi va uning asosida bo'lajak muhandislarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish tarkibiga qo'yiladigan talablarni aniqladik.

Tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish mazmuniga qo'yiladigan zaruriy talab bo'lib taklif etiladigan dasturning talabalar boshlang'ich bilim va ko'nikmalari inobatga olinib ishlab chiqilishi hisoblanadi.

Tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishning boshlang'ich bosqichidagi nazariy ishga talabalarni tadqiqotchilik ishi asosini tashkil etuvchi o'quv material bilan tanishtirish, tadqiqot vazifasi, tadqiqot faoliyati tuzilmasi va uning faoliyatini kuchaytirish usullari haqida ma'lumotlarni berish kiradi.

Hozirgi kunda ixtisoslik fanlarini o'qitish sohasida tadqiqotchilik masalalarini yechishni o'rgatish bo'yicha aniq metodika mavjud emas, biroq so'nggi vaqtlarda tadqiqotchilik faoliyatini faollashtiruvchi metodikalar va kuchaytiruvchi hamda ijodiy qobiliyatlarni shakllantiruvchi metodikalar ko'proq qo'llanilmoqda. Ijodiy faoliyatga yo'naltirilgan ko'pincha tadqiqotchilik ishi bilan birga olib borilishi tufayli bu tadqiqotchilik faoliyatida ham qo'llanilishi mumkin. Olimlar tadqiqotchilik o'rganish ijodiy mehnatga tayyorgarlikning muhim vositasi deb hisoblashadi. Aynan shuning uchun mazkur ishda bizlar talabalar ijodiy jarayonini kuchaytirish metodikalari bilan tanishtirishni afzal deb bilamiz.

Talabalarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun bizning sharoitimizga eng qulay bo'lgan qo'yidagi mezonlar tanlandi:

- bayon etish soddaligi;
- tushunish osonligi;
- qisqa muddat ichida tushuna olinishi;
- talabalar tadqiqotchilik faoliyatini faollashtirish va kuchaytirishning yuqori samarasi. Bu mezonlarga o'xshashlarini topish morfologik analiz kabilar to'g'ri keladi.

Tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish samaradorligi, albatta, olingan bilimlarni amaliy qo'llashdan iborat, shuning uchun kompleks dasturni bizlar o'quv ustaxonalar laboratoriyalar misolida ishlab chiqdik.

Shuningdek, bizning fikrimizcha, muhandislik yo'nalishlari talabalarida tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun xarakterli ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'liq tadqiqot muammolarini o'quv jarayonida qo'llashda samaraliroq bo'ladi. O'qitishni hayotiy muammolar bilan bunday bog'liqligi, ishlab chiqarishda natijalarni qo'llay olinishi talabada bajariladigan ishga ma'suliyatni va jiddiy munosabatni shakllantiradi.

O'tkazilgan nazariy va eksperimental izlanishlar shuni ko'rsatdiki, bo'lajak muhandislarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish tarkibi qo'yidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Muhandislarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish dasturi kompleks xarakterga ega bo'lishi, ya'ni o'qitishning barcha sohalarni va ularning har birida nazariy, amaliy, laboratoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarni qamrab olishi kerak.

2. Dastur tarkibi:

- muhandislik yo'nalishlari talabalarining mavjud tadqiqotchilik qobiliyatlarining boshlang'ich darajasiga muvofiq kelishi kerak;
- talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlanishiga yordam berishi kerak, buning uchun dastur mazmunini kursdan kursga murakkablashtirib borish lozim;
- real material-texnik sharoitlarga javob berishi kerak;
- talabalar tadqiqotchilik faoliyati bilan faol shug'ullanishi uchun jarayon qiziqarli bo'lishi kerak;
- hududiy ishlab chiqarish jarayonlariga muvofiq kelishi kerak.

Shart – bu biron narsaga bog'liq bo'lgan vaziyat bo'lib, pedagogik jihatdan shartlar qo'yilgan maqsadga erishishga ko'maklashuvchi asos yoki sharoitlar majmui sifatida qaralishi lozim.

References:

1. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.
2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.

11. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.

INNOVATIVE
ACADEMY